

إنشاء شركات حكومية للتحويلات المالية

Establishing Government-Owned Currency Exchange Entities to Boost National Economies

Khaled Moustafa Editor of the Arabic Preprint Server/Arabic Science Archive (ArabiXiv)	خالد مصطفى محرر الأرشيف العربي العلمي (ArabiXiv)
البريد الإلكتروني: khaled.moustafa@arabixiv.org	

ملخص

يلعب سوق تحويل الأموال دورًا حيويًا في الأنشطة الاقتصادية للعديد من البلدان، خاصة تلك التي لها جاليات كبيرة في المغتربات. حيث يقوم المهاجرون عادةً بإرسال الأموال إلى بلدانهم لدعم أسرهم، مما يوفر مصدر دخل حيوي للأسر في بلدانهم الأصلية. وتُهيمن حالياً شركات خاصة، غالبًا ما تكون غريبة، على قطاع التحويلات المالية، حيث تفرض رسوماً عالية وتقدم أسعار صرف مُخفّضة مقارنة بأسعار السوق، مما يقلل الفوائد المالية لكل من المرسلين والمستفيدين. لتفادي هذه العقبات، أقترح هنا إنشاء خدمة حكومية مملوكة للحكومات أو القطاع العام في أي دولة لتحويل العملات وإرسال الحوالات، والتي يمكن أن تخفف هذه التكاليف بشكل كبير، وتستحوذ على الأرباح التي تصب حالياً في حسابات شركات خاصة لا يهتمها إلا الربح والمصلحة الذاتية. ويمكن لمثل هذه الشركات العامة تعزيز احتياطات الدول المعنية من العملة الأجنبية. على سبيل المثال، إذا قام مليون مغترب بإرسال 100 دولار شهريًا، فإن إجمالي الحوالات السنوية سيكون 120 مليون دولار. وإذا كان عدد المغتربين 10 ملايين، فإن إجمالي الحوالات السنوية قد يصل إلى 12 مليار دولار. إن مثل هذه المبادرة لن تخفف فقط العبء المالي على المهاجرين وأسرهم، بل توفر أيضًا فرصة للحكومات المعنية لإعادة استثمار هذه

الأموال في الاقتصاد الوطني. من خلال توسيع الخدمة عبر فروع في البلدان الرئيسية التي تضم جاليات مغتربة كبيرة أو عبر السفارات من خلال مكاتب مالية متخصصة لهذا الغرض ومرتبطة بالبنوك الرسمية أو المركزية لكل بلد، يمكن تحسين الوصول والأمان، مما يعزز النمو الاقتصادي ويضمن السيادة المالية للبلاد.

كلمات مفتاحية: التحويلات المالية؛ المغتربين؛ خدمة مملوكة للدولة؛ صرف العملات؛ السيادة الاقتصادية؛ الشمول المالي؛ احتياطات العملة الأجنبية؛ سوق تحويل الأموال

Abstract

Money transfer markets play an important role in the economic activities of many countries, particularly those with low income and large expatriate populations. Expatriates often send money back home to support their families, providing a vital source of income for households in their countries. Currently, private companies dominate the remittance sector, charging high fees and offering unfavorable exchange rates, limiting the financial benefits for both senders and recipients. Here, I propose the establishment of government-owned currency exchange and remittance services to reduce these costs and strengthen national currency reserves. As such, if 1 million expatriates each transfer \$100 a month, the total annual remittance would amount to \$120 million. If the number of expatriates is 5 million, the total remittances could reach \$6 billion annually. Such an initiative would not only ease the financial burden on expatriates and their families but also provide an opportunity for governments to reinvest these funds into the national economy. Expanding the service through local and abroad branches or via embassies could enhance the accessibility and investment of money transfer, driving economic growth and ensuring greater financial sovereignty and stability.

Keywords: remittances; expatriates; government-owned service; currency exchange; economic sovereignty; financial inclusion; foreign currency reserves; money transfer market

هناك نسبة كبيرة من المهاجرين في معظم بلدان العالم، إما بسبب الظروف الاقتصادية أو بسبب الحروب والكوارث البيئية مثل الجفاف والقحط. وغالبًا ما يساعد هؤلاء المغتربون أسرهم في بلدانهم الأصلية من خلال تحويلات مالية تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام، والسكن، والتعليم. وتعتبر هذه التحويلات مصدر دخل حيوي لكثير من الأسر في البلدان ذات الدخل

المنخفض (النامية)، مما يعزز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ومع تزايد أعداد المهاجرين في مختلف أنحاء العالم، أصبح سوق التحويلات المالية جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، حيث يتم إرسال مبالغ ضخمة سنوياً.

وتُعتبر التحويلات المالية أحد أهم المصادر الحيوية للتمويل الاقتصادي في العديد من البلدان حول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة المهاجرة. وتشكل هذه التحويلات جزءاً كبيراً من دخل الأسر، وفي بعض الحالات، من الدخل القومي الإجمالي. ولكن غالباً ما تخضع سوق التحويلات المالية لهيمنة واضحة من قبل شركات خاصة، غالباً غربية (أمريكية وبريطانية) تجني أرباحاً طائلة من عمليات التحويل، مستفيدة من فرض أسعار صرف منخفضة ورسوم تحويل مرتفعة على عمليات التحويل.

واقع سوق التحويلات المالية

تعتمد الشركات الخاصة في قطاع التحويلات المالية على فرض رسوم مرتفعة على كل عملية تحويل، سواء من المرسل أو المستقبل. إضافة إلى ذلك، تسهم أسعار الصرف غير المواتية (أي سعر الصرف الذي يتم تحديده بما يتناسب مع مصلحة الشركة، لا مع مصلحة العميل) في تضخيم الأرباح التي تحققها تلك الشركات. وهذا الواقع يشكل عبئاً على المهاجرين وأسرههم الذين يتكبدون تكاليف مرتفعة عند إرسال أو استقبال الأموال المرسلة من أقاربهم.

وللتقليل من هذه العراقيل، يمكن للدول المعنية بكثرة عدد مهاجريها ومغتربيها أن تستفيد من هذا الوضع عبر إنشاء شركات حكومية متخصصة في تحويل الأموال ومرتبطة بالمصارف المركزية أو الحكومية، بما يعود بالنفع على اقتصادها المحلي.

المقترح: إنشاء شركات صيرفة حكومية لتحويل العملات

نظراً إلى ضخامة التحويلات المالية من المهاجرين، يمكن للدول التي لها عدد ضخم من المغتربين إنشاء شركات صيرفة حكومية متخصصة في تحويل العملات وإرسال الحوالات، مرتبطة مباشرة

بمصارفها المركزية بهدف تقديم خدمات مالية لتحويل الأموال بأسعار تنافسية، مع تجنب الرسوم المرتفعة التي تفرضها الشركات الخاصة وأسعار الصرف المجحفة. وبذلك، يمكن أن تحقق مثل هذه الشركات أو الخدمات فوائد جمة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

(1) **تعزير الاقتصاد الوطني:** من خلال شركات عامة لتحويل العملات يمكن للدول جمع مبالغ مالية ضخمة من العملات الأجنبية، حيث أن التحويلات السنوية من المهاجرين تمثل مصدراً مهماً للعملة الأجنبية ذات القيمة المرتفعة. على سبيل المثال، إذا كان هناك 10 مليون مغترب من دولة ما في دول أخرى، وكل منهم يرسل 100 دولار شهرياً، فإن المبلغ الإجمالي للتحويلات السنوية سيكون حوالي 12 مليار دولار. وهذا الرقم مصدر مالي مهم خاصة للدول ذات الدخل المنخفضة، ويمكن أن يساعد في تمويل مشاريع تنموية واقتصادية كثيرة.

(2) **مصدر مهم للعملة الأجنبية:** إن إنشاء شركات عامة للصرافة والتحويل المالي سيساعد الدول المعنية على الحفاظ على حصة أكبر من التحويلات المالية، التي تذهب حالياً إلى القطاع الخاص، وبالتالي يمكن استخدام هذه الأموال في تمويل مشاريع حيوية وتنموية للاقتصاد المحلي. كما يمكن استخدام الأرباح الناتجة في استيراد السلع الأساسية والضرورية، مما يحسن استقرار الأسواق المحلية ويقلل من الاعتماد على أسواق العملات الأجنبية.

(3) **تعزير الشفافية وتقليل التكلفة على المهاجرين:** إن وجود شركات حكومية لتحويل الأموال سيساهم في تقليل التكاليف التي يتكبدها المهاجرون وأسرهم جراء التعامل مع شركات خاصة همها الأول والأخير زيادة أرباحها على حساب التنمية والخدمات العامة. ومن خلال التعامل مع بنك حكومي أو شركة حكومية متخصصة في الصرافة والتحويل المالي بأسعار تشجيعية وتنافسية، سيتمكن المغتربون من إرسال الأموال إلى أسرهم بأسعار صرف عادلة ورسوم تحويل أقل، تستفيد منها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي لعدد كبير من شرائح المجتمع وليس الاقتصار على زيادة أرباح الشركات الخاصة.

4) **تحسين الخدمات:** يمكن للهيئات الحكومية المالية المختصة في التحويل المالي أن تنشئ فروعاً لها في الدول التي تحتوي على جاليات كبيرة أو في أماكن تواجد المغتربين. كما يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال مكاتب السفارات والقنصليات المرتبطة بالبنك المركزي أو من خلال شركات حكومية بين بلدان التحويل المالي، أي بين البلد الذي يُحوّل منه والبلد الذي يُحوّل إليه. وبذلك، سيتمكن المغتربون من تحويل أموالهم بسهولة وأمان.

5) **تعزيز السيادة الاقتصادية:** من خلال تشجيع التحويل المالي عن طريق شركات عامة أو حكومية، ستمكن الدول المعنية من السيطرة على جزء كبير من سوق التحويلات المالية وتوجيهها لخدمة مصالحها الاقتصادية المحلية. وهذا سيعزز ليس فقط خزينة الدولة بالعملات الأجنبية، وإنما سيُمكنها أيضاً من تقليل تسرب الأموال إلى شركات خارجية أو خاصة قد لا تكون مهتمة بمصلحة الاقتصادات الوطنية.

ختاماً، إن إنشاء شركات صيرفة حكومية لتحويل العملات من شأنه أن يكون خطوة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي في الدول ذات الدخل المحدود والعدد الكبير من العمال والمهاجرين خارجياً، ككثير من الدول العربية، خاصة في دول الخليج التي تتمتع بوجود جاليات كبيرة من المغتربين. من خلال هذه المبادرة، يمكن تعزيز مكانة الدولة في الأسواق المالية الدولية، وتوفير خدمة تحويل مالية أكثر عدلاً وشفافية، مما يعزز مستوى المعيشة لكثير من الناس التي تعتمد على تحويلات أقاربهم المغتربين في دول المهاجر مما يعزز أيضاً نمو الاقتصادات الوطنية المعنية بهذه المظاهر الاقتصادية.